

KADINLARDA SIK GÖRÜLEN ONKOLOJİK HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ

HURŞIDA BOLTABOYEVA

NAMANGAN ABU ALI IBN SINO HALK SAĞLIĞI KOLEJİ, KIDEMLİ
ÖĞRETMEN

Soyut. Bu makale tıp alanında çalışan uzmanlara yönelik olup, kadınların üreme sağlığının restorasyonu sonucu onkolojik hastalıkların önlenmesini tartışmaktadır. Özellikle kadınlarda sık görülen onkolojik hastalıkların nedenleri, oluşum nedenleri ve önlenmesine ilişkin hususlar tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler. Tıp, ginekolojik-onkoloji, üreme sağlığı. Belirti, BRCA1 mutasyonu, yumurtalık kanseri.

GİRİŞ

Ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıkların ve bunların risk faktörlerinin önlenmesi, tedavisi ve kontrolü, erken ölüm ve toplum hastalıklarının azaltılması amacıyla tutarlı önlemler alınmaktadır.

Yaşam tarzı, tarihsel gelişim sürecinde oluşan insan davranışı ve etkinliklerinin kapsamlı bir görünümüdür. Açık bir tarihsel gelişim sürecine dayanan gelenekler zaman içinde tekrarlanmaktadır. Bunlar da, yaşam için gerekli eylemleri ve alışkanlıkları ortaya çıkarır. Sağlıklı bir yaşam tarzı, bir kişinin yaşam özelemlerinin, sağlığı güçlendirmeyi ve bozulmasını önlemeyi amaçlayan eylemlerin toplamını içerir. Yani sağlıklı bir yaşam tarzı, insanların sağlıklarını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan bir faaliyetidir. Sağlık sistemindeki reformlara rağmen, sağlık çalışanlarının ve pedagoğların temel görevlerinden birinin sağlıklı bir yaşam tarzına uyulmamasından kaynaklanan hastalıkların önlenmesi olduğu düşünülüyordu.

ARAŞTIRMANIN AMACI: Sağlıklı bir yaşam tarzına ilişkin eğitim becerilerinin oluşturulması ve bir yüksek öğretim kurumu koşullarında mesleki eğitim aşamalarında öğrencilerin ve gençlerin sağlık davranış becerileri ve hayal gücü sistemlerinin incelenmesi.

ARAŞTIRMANIN MATERYAL VE YÖNTEMLERİ Tıp öğrencilerinin yaşam tarzını incelemek ve sağlıklı yaşam tarzı anlayışlarını belirlemek için bir anket geliştirildi. Anket 25 adet açık sorudan oluşmakta olup, anket öğrencilere talimat verilmeden önce Taşkent Tıp Akademisi'nin tedavi, tıp-pedagoji fakülteleri başta olmak üzere 400 lisans ve yüksek lisans öğrencisine, 1 - yüksek lisans

öğrencilerinin kursuna katılmıştır. tüm anadallar. Bunların %41,5'i (166) kız (kadın), %58,5'i (234) erkek (erkek) idi.

SONUÇLAR. Kadınlarda onkolojik hastalıklar çok ciddi bir sorundur. Onkolojik hastalıkların hiçbir belirti ve bulgu vermeden ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak bunları tespit etmek oldukça zorlaşır. Hastalık ne kadar uzun süre tespit edilirse, hastalığın düzeyine bağlı olarak tedavi edilme olasılığı da o kadar artar. Onkolojik hastalıklar ne kadar erken teşhis edilirse onlarla mücadele de o kadar kolay olur.

Kadınlarda görülen onkolojik hastalıklardan biri de ginekolojik-onkolojidir. ginekolojik onkoloji, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, vajinal kanser, rahim ağzı kanseri ve vulva kanseri dahil olmak üzere kadın üreme sistemi kanserlerine odaklanan özel bir tıp alanıdır. ginekolojik kanser, kadın kanserlerinin %10-15'ini oluşturur ve çoğunlukla kadınları etkiler. üreme çağındaki genç hastaların doğumunu etkiler, ancak tehdit eder. En yaygın tedavi yöntemi cerrahi ve cerrahi olmayan müdahalelerin (radyoterapi, kemoterapi) karışımından oluşan kombine tedavidir.

Ginekolojik onkolojiye neden olan risk faktörleri vardır.

Obezite, endometriyum ve yumurtalık kanseri gibi ginekolojik kanserlere yakalanma riskinin artmasıyla ilişkilidir.[5] Endometrial kanser için, BMI'daki her 5 birimlik artış, %50-60 oranında artan risk ile ilişkilidir.[6] Tip 1 endometriyum kanseri en sık görülen endometriyum kanseridir.[7] Tip 1 endometriyum kanseri tanısı alan hastaların yaklaşık %90'ı obezdir.[8] Obezite ile yumurtalık kanseri arasında bir bağlantı mümkün olsa da bu bağlantı çoğunlukla kanserin düşük dereceli alt türlerinde bulunur.[9]

BRCA1 ve BRCA2 gibi genetik mutasyonlar yumurtalık kanseri gelişimiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir.[10] BRCA1 mutasyonunun yumurtalık kanserine yakalanma riskini %36 ila %60 oranında arttırdığı gösterilmiştir.[11] BRCA2 mutasyonunun yumurtalık kanserine yakalanma riskini %16 ila %27 oranında arttırdığı gösterilmiştir.

İnsan papilloma virüsü (HPV), rahim ağzı, vajinal ve vulva kanserleri de dahil olmak üzere bazı ginekolojik kanserlerle bağlantılı olan, cinsel yolla bulaşan yaygın bir hastalıktır. İnsan papilloma virüsü ile rahim ağzı kanseri arasında açık bir bağlantı uzun süredir bilinmektedir ve HPV'nin %70 ila %90'ını oluşturduğu bilinmektedir.[1] Kalıcı insan papilloma virüsü enfeksiyonlarının vajinal ve vulvar kanserlerin %70 ila %75'inde itici faktör olduğu gösterilmiştir.

Sigara içmenin rahim ağzı, vulva ve vajinal kanser gelişimi için bir risk faktörü olduğu bulunmuştur. Halen sigara içen kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığı sigara içmeyenlere göre iki kat daha fazladır.[1] Sigaranın rahim ağzı kanseri gelişiminde oynadığı rolü anlamak için çeşitli mekanizmalar araştırılmıştır.

Servikal epitelyumun DNA'sının sigara nedeniyle zarar gördüğü bulunmuştur. Sigara içenlerde servikal hücrelerdeki DNA hasarının düzeyi sigara içmeyenlere göre daha yüksekti. Ayrıca sigara içmenin HPV'ye karşı bağışıklığı azaltabileceği ve rahim ağzında HPV enfeksiyonu riskini artırabileceği öne sürülmüştür. Benzer mekanizmalar yoluyla sigara içen kadınların vulvar kansere yakalanma olasılığının 3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.[1] Sigara içmek aynı zamanda vajinal kanser riskinin artmasıyla da ilişkilidir.[1] Sigara içen kadınların, sigara içmeyenlere göre vajinal kansere yakalanma riski iki kat daha fazladır.

Kısırlık gençleri etkileyen yaygın bir hastalıktır. Bazı araştırmalar 7 çiftten 1'inin kısırlık sorunu nedeniyle hamile kalamayacağını göstermiştir. Kısırlık ginekolojik kanser için bilinen bir risk faktörüdür.[3] Doğurgan kadınlarla karşılaştırıldığında yumurtalık kanseri ve endometrium kanserine yakalanma riski daha yüksektir.[3]

Tüm ginekolojik kanserlerin en sık görülen semptomları anormal vajinal kanama, vajinal akıntı, pelvik ağrı ve idrar yapmada zorluktur.

- Karın şişkinliği veya şişmesi
- Sık idrara çıkma
- Pelvik veya sırt ağrısı
- Artan tokluk/iştah kaybı
- Bağırsak hareketlerinde değişiklik
- Yorgunluk
- Kilo vermek
- Menopoz sonrası kanama
- Anormal vajinal kanama (yoğun veya düzensiz adet dönemleri)
- Vajinal akıntı
- İdrar yapmada zorluk
- Pelvik ağrı

Vajinal kanser

- Anormal vajinal kanama
- Vajinal akıntı
- Pelvik ağrı
- Ağrılı ve sık idrara çıkma
- Karın ağrısı
- Kötü kokulu vajinal akıntı
- Pelvik ağrı ve/veya sırt ağrısı
- Kanın belirlenmesi
- Menopoz sonrası kanama

Vajinal kanser

- Pruritus: vajinada sürekli kaşıntı

- Vajinal kanama
- Vajinal ağrı, acı veya hassasiyet
- İdrar yaparken yanma hissi
- Vajinada görünür siğil benzeri kitle veya yara
-
- Bu belirtilerin sonucunda aşağıdaki onkolojik sorunlar ortaya çıkar.

Yumurtalık kanseri.

Çoğu durumda, yumurtalıkların dışında geçmiş bir metastaz noktası tespit edilir, bu da hastalığın yüksek riski ve agresif kombine tedavi ihtiyacı anlamına gelir. Genellikle cerrahi ve sitotoksik ajanlar gerekir. Histolojinin türü neredeyse epitelyaldir, bu nedenle tedavi bu patoloji alt tipiyle ilgili olacaktır.

İyi diferansiye evre 1 yumurtalık kanseri vakalarının neredeyse tamamı ameliyatla tedavi edilebilir.[10] Yüksek tümör dereceleri, platin bazlı kemoterapi gibi adjuvan tedaviden fayda görebilir.

Optimum kitle küçültme, kanserin makroskobik seviyeye ulaştığı vakaları tedavi etmek için kullanılır. Bu işlemin amacı 1'den büyük tümör bırakmamaktır. Etkilenen üreme organlarının önemli kısımlarının çıkarılmasıyla yapılır.[1] Optimum kitle küçültme elde etmek için abdominal histerektomi, iki taraflı salpingo-ooferektomi, omentektomi, lenf nodu örneklemesi ve periton biyopsileri dahil olmak üzere çeşitli müdahaleler kullanılabilir. Kemoterapi ve optimal debridman arasındaki sonuçları karşılaştıran randomize kontrollü çalışma yoktur, bu nedenle mevcut bakım standardı genellikle cerrahi müdahalelerden başlayarak her ikisinin de sıralı kullanımını içerir.

Tümör 1'den büyükse, birincil ameliyatın ardından kemoterapinin yarısına kadar aralıklı salınım ameliyatı yapılabilir. Kemosensitif hastaların ortalama sağkalımını 6 aya kadar arttırdığı gösterilmiştir.

Klinik çalışmalarda tümör durumunu değerlendirmek için ikinci bakış laparotomi kullanılabilir, ancak iyileştirilmiş sonuçlarla ilişkisi olmadığı için standart bakımın dayanak noktası değildir.

Doğurganlığı koruyan cerrahi, her ikisi de ilerlemiş yumurtalık kanserine benzeyen ancak daha nazik yöntemlerle tedavi edilebilen germ hücreli kanseri veya peritoneal lenfomayı dışlamak için kapsamlı bir ayırıcı tanıyı içerir. Emek tasarrufu sağlayan cerrahi, dikkat amacıyla ikinci bir laparotominin önerildiği birkaç vakadan biridir.

Platin bazlı kemoterapi, epitelyal yumurtalık kanserinin tedavisinde önemlidir. Karboplatin, sisplatin'den daha iyi bir yan etki profiline sahiptir ve ayakta tedavi ortamında randomize klinik çalışmalarda kullanılmıştır. Paklitaksel, geç evre yumurtalık kanseri için özellikle etkili bir yardımcıdır. Bazı çalışmalar

intraperitoneal kemoterapinin intravenöz kemoterapiye tercih edilebileceğini düşündürmektedir.

Rahim ağzı kanseri.

Rahim ağzı kanseri evre 2A'ya kadar cerrahi ile tedavi edilir. En erken evrede tespit edilirse loop koni biyopsisi ile lokal eksizyon yeterlidir. Hasta bu seviyeyi aşmışsa pelvik lenf bezlerine metastazı değerlendirmek için iki taraflı lenfadenektomi yapılır. Lenf düğümleri negatifse histerektomi yapılır. Aksi takdirde sıklıkla histerektomi ve radyasyon terapisinin bir kombinasyonu kullanılır. Bazı durumlarda bu kombine yaklaşımın yerini tek başına kemoterapi alabilir.

Endometriyal kanser.

Hastalığın ilk aşamasında histerektomi ve iki taraflı ooferektomi yapılır. Lenfatik yayılımın olduğu daha agresif vakalar sıklıkla radyoterapi ile tedavi edilir. Hormon tedavisi genellikle sistemik yayılımı tedavi etmek için kullanılır çünkü endometriyal kanser hastaları daha yaşlıdır ve onları kemoterapide kullanılan sert sitotoksik ajanlara karşı daha az dirençli hale getiren başka komorbiditelere sahiptir. Minimal laparoskopik cerrahi endometrium kanserinde diğer ginekolojik kanserlere göre daha fazla kullanılmakta olup klasik cerrahi girişimlere göre avantajları olabilir.

Vajinal kanser.

Düşük insidans, kanıta dayalı tedavinin nispeten zayıf olduğu anlamına gelir, ancak asıl odak noktası, kanser dokusunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve lenfatik yayılımın azaltılmasıdır.

Skvamöz olmayan histolojik alt tiplerin az bir kısmı genellikle inguinal lenf nodu diseksiyonu gerektirmez.[8] Ancak 1'den fazla yassı hücreli karsinomda yayılımın önlenmesi gerekmektedir. Nodal hastalık doğrulanırsa adjuvan radyoterapi kullanılır.

Vajinal kanser.

Tedavi vajinal kanserin evresine bağlıdır.[9] Erken evre vajinal kanserin tedavisinde cerrahi rezeksiyon ve definitif radyoterapi ilk basamaktır. Yumurtalıkların ve cinsel fonksiyonun korunması ve radyasyon riskinin ortadan kaldırılması nedeniyle ameliyat radyasyon tedavisine tercih edilir. Vajinal kanserin daha ileri evrelerinde, harici ışın radyasyon tedavisi (EBRT) standart tedavidir. Dış ışın radyasyon tedavisi, hastanın pelvisine 45 Gy'lik bir destek içerir.

Epidemiyoloji: 70 kadından 1'i hayatının bir noktasında yumurtalık kanserine yakalanacaktır. İskandinav ülkelerinde hastalık Japonya'ya göre 6,5 kat daha fazladır. Genetik ve çevresel doğanın çok faktörlü nedenlerinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde meme kanserinden sonra dünyada rahim ağzı kanseri ve rahim kanseri de oldukça sık görülmektedir. Çoğu durumda kadınlar geç başvuruyor. Bunun bir sebebi var. Hastalık semptomsuz gelişir.

Yılda bir kez kadınların ginekolojik muayenesi ve muayenesi hastalığın erken teşhisine yardımcı olur. Bu incelemelerin etkili yanı, hücrelerdeki en küçük değişiklikleri bile önceden tespit ederek, tedavilerin daha zamanında yapılmasıyla kadınlarda herhangi bir komplikasyona yol açmadan bu hastalığın tekrarının önlenmesinin mümkün olmasıdır.

Hastalıkların nedenleri ile ilgili teoriler çok kapsamlıdır ve kesin bir neden vermek zordur. Hormonal durumdaki değişiklikler, stres, aşırı kilo ve metabolik bozukluklar onkolojik hastalıkların gelişmesine yol açabilir. Ayrıca kalıtsal faktörlerin, dış ortamdaki değişikliklerin, çevre koşullarının ve birçok bulaşıcı hastalığın da hastalığın gelişiminde etkili olduğuna dair teoriler bulunmaktadır.

Bugün Özbekistan'da onkolojik hastalıkların önlenmesine yönelik önemli programlar uygulanıyor. Hastalığın erken teşhis edilebilmesi için kadınların yılda bir kez muayene olmalarını ve sağlıklarına kayıtsız kalmamalarını istedik. Çünkü onkolojik hastalıkların tedavisi oldukça zordur ve çok para gerektirir. Ayrıca sonuçların alınması uzun zaman alabilir ve bu da talihsiz durumlara yol açabilir.

ÇÖZÜM

Elde edilen sonuçlar, tıp öğrencilerinin sağlıklı yaşam tarzını ve bunun insan sağlığı açısından önemini anladıklarını ancak bunu takip etmediklerini gösterdi. Birçok öğrenci beden eğitimi ve spor kulüplerine katılmak istediğini dile getirdi ancak zaman ve maddi kaynak sıkıntısı yaşadığını kaydetti.

Yükseköğretim kurumu öğrencilerinin boş zamanlarını doğru bir şekilde dağıtmaları, günlük programa uymaları, dinlenme ve çalışma programlarını takip etmeleri sağlıklı yaşam tarzı becerilerinin oluşması için önemlidir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzının oluşmasına yönelik bilimsel ve metodolojik önerilerin geliştirilmesi uygundur.

Kullanılmış literatür listesi

1. „About Gynecologic Cancers“. *Foundation for Women's Cancer*. 2016-yil 13-avgustda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2014-yil 21-iyul.
2. „Centralisation of services for gynaecological cancer“. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. № 3. March 2012. CD007945-bet. doi:10.1002/14651858.cd007945.pub2. PMC 4020155. PMID 22419327.
3. Kehoe, Sean (2006-12-01). „Treatments for gynaecological cancers“. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. Evidence-Based Gynaecology: Part II (inglizcha). 20-jild, № 6. 985–1000-bet. doi:10.1016/j.bpobgyn.2006.06.006. ISSN 1521-6934. PMID 16895764.
4. McTiernan, Anne; Irwin, Melinda; VonGruenigen, Vivian (2010-09-10). „Weight, Physical Activity, Diet, and Prognosis in Breast and Gynecologic

Cancers“. *Journal of Clinical Oncology*. 28-jild, № 26. 4074–4080-bet. doi:10.1200/JCO.2010.27.9752. ISSN 0732-183X. PMC 2940425. PMID 20644095.

5. Webb, Penelope M. (2013-05-16). „Obesity and Gynecologic Cancer Etiology and Survival“. *American Society of Clinical Oncology Educational Book*. № 33. e222–e228-bet. doi: 10.14694/EdBook_AM.2013.33.e222. ISSN 1548-8748. PMID 23714508.

6. Setiawan, Veronica Wendy; Yang, Hannah P.; Pike, Malcolm C.; McCann, Susan E.; Yu, Herbert; Xiang, Yong-Bing; Wolk, Alicja; Wentzensen, Nicolas; Weiss, Noel S. (2013-07-10). „Type I and II Endometrial Cancers: Have They Different Risk Factors?“. *Journal of Clinical Oncology*. 31-jild, № 20. 2607–2618-bet. doi:10.1200/JCO.2012.48.2596. ISSN 0732-183X. PMC 3699726. PMID 23733771.

7. Olsen, Catherine M.; Green, Adèle C.; Whiteman, David C.; Sadeghi, Shahram; Kolahdooz, Fariba; Webb, Penelope M. (2007-03-01). „Obesity and the risk of epithelial ovarian cancer: A systematic review and meta-analysis“. *European Journal of Cancer* (inglizcha). 43-jild, № 4. 690–709-bet. doi:10.1016/j.ejca.2006.11.010. ISSN 0959-8049. PMID 17223544.

8. Olsen, Catherine M.; Nagle, Christina M.; Whiteman, David C.; Ness, Roberta; Pearce, Celeste Leigh; Pike, Malcolm C.; Rossing, Mary Anne; Terry, Kathryn L.; Wu, Anna H. (2013-04-01). „Obesity and risk of ovarian cancer subtypes: evidence from the Ovarian Cancer Association Consortium“. *Endocrine-Related Cancer* (ingliz (Amerika)). 20-jild, № 2. 251–262-bet. doi:10.1530/ERC-12-0395. ISSN 1351-0088. PMC 3857135. PMID 23404857.

9. Neff, Robert T.; Senter, Leigha; Salani, Ritu (August 2017). „BRCA mutation in ovarian cancer: testing, implications and treatment considerations“. *Therapeutic Advances in Medical Oncology*. 9-jild, № 8. 519–531-bet. doi:10.1177/1758834017714993. ISSN 1758-8340. PMC 5524247. PMID 28794804.

10. Bansal, Anshuma; Singh, Mini P; Rai, Bhavana (2016). „Human papillomavirus-associated cancers: A growing global problem“. *International Journal of Applied and Basic Medical Research*. 6-jild, № 2. 84–89-bet. doi:10.4103/2229-516X.179027. ISSN 2229-516X. PMC 4830161. PMID 27127735.

11. . ISSN 0090-8258. PMID 11812085.

12. Jump up to:17,0 17,1 17,2 Fonseca-Moutinho, José Alberto (2011). „Smoking and Cervical Cancer“. *ISRN Obstetrics and Gynecology* (inglizcha). 2011-jild. 847684-bet. doi:10.5402/2011/847684. PMC 3140050. PMID 21785734.

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

13. Madeleine, Margaret M.; Daling, Janet R.; Schwartz, Stephen M.; Carter, Joseph J.; Wipf, Gregory C.; Beckmann, Anna Marie; McKnight, Barbara; Kurman, Robert J.; Hagensee, Michael E. (1997-10-15).

14. „Cofactors With Human Papillomavirus in a Population-Based Study of Vulvar Cancer“. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* (inglizcha). 89-jild, № 20. 1516–1523-bet. doi:10.1093/jnci/89.20.1516. ISSN 0027-8874. PMID 9337348.